

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Н.Джалилов

**Жиной жазолар тизимида муайян ҳуқуқдан маҳрум
қилиш жазосининг қўлланиш асослари**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2022/OKTABR

YOUR SEAL